

PRÁCTICA FINAL	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA Y DE LAS RELACIONES PÚBLICAS
SECTOR COMERCIAL	BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y ESPIRITUOSAS
MODALIDAD	GRUPAL

- Para la realización de esta práctica los alumnos deben seguir la estructura propuesta en este documento (**APARTADO B**).
- La práctica será evaluada sobre 3 puntos en la calificación final (representa el 30% de la evaluación).
- **PLAZO DE ENTREGA: 3 DE JUNIO DE 2024 A TRAVÉS DE UACLOUD (EVALUACIÓN)**

A. SITUACIÓN INICIAL:

La industria cervecera española, con una facturación que ha superado en el 2022 los 4.000 millones de euros, se caracteriza por una gran innovación, el desarrollo de programas de I+D+i, y la implementación de estrategias corporativas de desarrollo como fusiones, adquisiciones y acuerdos de cooperación. Representa uno de los sectores agroalimentarios más relevantes como mercado en cuanto a exportaciones anuales y genera un gran impacto en la economía nacional.

Según la consultora Kantar (2023), en el 2022 se produjo un avance significativo de la estabilización del consumo fuera del hogar, que ha logrado incrementarse un 14% con respecto al año 2021, al disminuir el consumo dentro del hogar que se produjo durante la pandemia (2020-2021), lo que se refleja de forma indudable en los datos socioeconómicos del sector cervecero.

El consumo total de cerveza en España, durante el año 2022, fue de 42,34 millones de hectolitros: un 59% asociado a la hostelería y un 41% asociado al consumo en el hogar. Dichas cifras de consumo, frente a los datos del 2021 (40,04 millones de hectolitros), supone un incremento del 1,04 % y la superación de los niveles de consumo prepandemia alcanzados en el 2019 (41,3 millones de hectolitros). En este sentido, el informe socioeconómico del sector revela que el consumo de cerveza sigue siendo moderado y su patrón obedece al consumo mediterráneo: más del 90% de las ocasiones se asocia con momentos de consumo de otros alimentos.

El 83% de la población entre 18 y 65 años la consume de manera ocasional o habitual, y ha sustituido al vino como la bebida alcohólica más demandada por los españoles, alcanzando más de un tercio de mercado en el sector de las bebidas alcohólicas (Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, 2022). Son los jóvenes de entre 18 y 24 años quienes la consumen en menor medida, representando únicamente un 2% del total de ocasiones de consumo de la población adulta (Kantar, 2023). Los datos de frecuencia de consumo indican, por otra parte, que no se corresponde con situaciones asociadas al "consumo de atracón", ya que

aproximadamente la mitad de los consumidores lo hacen diariamente o al menos en dos ocasiones por semana.

Por otra parte, en el sector cervecero se ha producido un relevante punto de inflexión, en los últimos años, al incorporar las grandes corporaciones estrategias de RSC basadas en la sostenibilidad medioambiental a partir los ODS de la Agenda 2030, en base a cuatro áreas funcionales: envases, energía, agua y producción de carbono. Junto con estas estrategias, el sector asume otras de compromiso social para concienciar sobre un consumo responsable y moderado, la seguridad en las carreteras o la revisión de su código de autorregulación en publicidad (Cerveceros de España y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2022, 2023).

El valor de marca del sector cervecero en España en el 2022 alcanzó los 9.000 millones de euros, un 9% más que el año 2021 (Cerveceros de España y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2023): este parámetro se refiere a la fidelidad de los consumidores, la conciencia de marca como grado en que estas son conocidas o reconocibles para el consumidor, la calidad percibida como componente reputacional, la asociación con atributos positivos y otros activos propios como patentes, marcas comerciales y relaciones con grupos de interés a través de diferentes canales y medios.

En este escenario, a partir del año 2022, la cerveza malagueña VICTORIA comienza a ampliar su distribución comercial a nivel nacional ya que, hasta ese momento, su política y estrategia de distribución se focalizaba únicamente a la CC.AA. andaluza.

Dentro de su estrategia de marketing, una de las acciones más relevantes fue la firma con la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) de un acuerdo de patrocinio (junio-2021 a diciembre-2026), como cerveza oficial de la Selección Española de Fútbol masculino y femenino. Este patrocinio estratégico se reflejó en diferentes acciones y campañas publicitarias de apoyo al equipo especialmente en la fase previa y durante el Mundial masculino de Catar (2022), así como en el Mundial femenino de Australia/Nueva Zelanda (2023), donde la selección española se alzó con el título de campeonas del mundo.

En esta coyuntura, **CERVEZAS VICTORIA**, a pesar de no disponer del nivel de inversión publicitaria en medios convencionales y digitales de otras marcas que son referentes de facturación en el sector, se plantea como OBJETIVO ESTRATÉGICO su crecimiento a nivel nacional e internacional, a partir del actual posicionamiento de marca, vinculado al patrocinio de la selección femenina de fútbol hasta el próximo mundial del año 2027.

En este contexto, y siguiendo la política de contratación del grupo empresarial DAMM, se os invita a participar en un concurso, junto a otras agencias y consultoras, para optar a ser la agencia responsable de la estrategia de comunicación publicitaria y/o de RR. PP. de CERVEZAS VICTORIA para 2025 y 2026. Para ello tendréis que proponer dicha estrategia de comunicación publicitaria y/o de RR. PP en función de los objetivos de *marketing* expuestos a continuación.

OBJETIVOS DE *MARKETING* PLANTEADOS POR EL CLIENTE:

1. Incrementar en un 2% la cuota de mercado de CERVEZAS VICTORIA en la CC.AA. andaluza, como mercado principal, durante el periodo bianual 2025 y 2026.
2. Incrementar en un 3% la cuota de mercado de CERVEZAS VICTORIA en el resto del territorio nacional durante el periodo bianual 2025 y 2026.
3. Incrementar el consumo en el público joven (18 y 24 años), como *target* de menor consumo, para crecer de un 2% (2023) a un 4% en el año 2026.
4. Reforzar su posicionamiento diferenciador en el periodo bianual 2025-2026, frente a otras marcas, a través de una estrategia publicitaria y/o de RR. PP basada en atributos o valores vinculados al compromiso con el apoyo al fútbol femenino (base y profesional), a la igualdad y al respeto en el deporte.
 - a. El 80% del *target* (consumidores reales y potenciales) debe reconocer la marca, identificando dichos atributos y valores, diferenciándola de las cervezas que pertenecen a los grupos empresariales del sector cervecero de mayor facturación.
 - b. El 20% de los jóvenes de entre 18 y 24 años debe contemplar la posibilidad de prueba de CERVEZAS VICTORIA a corto plazo.

B. PLANIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD Y/O RR. PP:

Vuestra agencia presenta al cliente una propuesta de estrategia de publicidad y/o RR. PP. para su aprobación y posterior ejecución.

BRIEFING

1. Mercado

En este epígrafe conviene hacer un breve **análisis de mercado** que incluya los siguientes datos: valor del mercado en volumen e ingresos de facturación (total y por áreas geográficas), estructura de ventas y distribución geográfica, ventas totales, canales de distribución y relevancia, filosofía de mercado, antecedentes, resultados comerciales obtenidos en los últimos años, segmentación, tendencias, previsiones para los próximos años, estacionalidad, etc.

2. Anunciante (empresa/grupo empresarial) y producto (Cervezas Victoria):

Proporcionar datos clave sobre el grupo empresarial al que pertenece el producto, categoría del producto, perfil general de los consumidores, principales competidores (puntos fuertes y débiles de la empresa comparados con las empresas competidoras). Debéis incluir, también, datos sobre la imagen de marca corporativa, describiendo las principales ventajas (reales y/o emocionales) de la empresa y de sus marcas comerciales para compararla con su competencia (mínimo 2 competidores).

*Es necesario desarrollar un portfolio de campañas, acciones de comunicación y gestión relacional previas, desarrolladas por la marca, para analizarlas (*añadir enlaces a partir de la descripción de las campañas*). Es el anclaje de vuestra propuesta estratégica de comunicación y de relaciones públicas.

3. Objetivos de la campaña:

Objetivos comunicacionales (si son informativos, actitudinales, de comportamiento y/o de *engagement*). Definir de forma concreta y mensurable (cuantificados y periodificados).

Periodo: 2025 y 2026.

4. Público objetivo:

A partir de una definición cuantitativa y cualitativa del consumidor, escoger y describir el público objetivo desde una orientación sociodemográfica (sexo, edad, nivel de renta, nivel educativo y cultural...), y/o psicográfica (hábitos de consumo, estilo de vida, actitud y comportamiento de compra...).

Periodo: 2025 y 2026.

5. Posicionamiento:

5.1. Identificación del posicionamiento actual de la marca (previo a la campaña que vais a proponer).

5.2. Una vez realizada la campaña:

¿cómo debería percibir el P.O. el producto **CERVEZAS VICTORIA**? (qué sabe de ella, qué piensa, qué siente hacia ella; su percepción, actitud y comportamiento).

Se debe concretar tanto el TIPO DE POSICIONAMIENTO QUE QUEREMOS CONSEGUIR como el PRINCIPAL VALOR ASOCIADO QUE LO SOPORTA.

Periodo: 2025 Y 2026.

6. Aspectos legales, sociales e información adicional de interés:

¿Se deben prever consideraciones legales o restricciones de autorregulación? ¿Hay que tener en cuenta sensibilidades hacia el tema/asunto? ¿Existen prejuicios, estereotipos, etc., relacionados con este producto/ marca / empresa, con su uso, o en un área geográfica determinada?

Si se considera de utilidad, incluir casos de éxitos y/o fracasos dentro del sector, aportando las razones por las que se han producido tales resultados.

En este epígrafe se incluirá cualquier otra información que pueda ser relevante para el desarrollo de la estrategia de comunicación publicitaria y/o de RR. PP.

ESTRATEGIA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA Y/O DE RR. PP Y PLANIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA

7. Estrategia de comunicación publicitaria y/o de RR. PP: *timing* o planificación (y presupuesto*)

Decidir y concretar si la estrategia va a ser competitiva (comparativa, financiera, etc.), de desarrollo (extensiva o intensiva) y/o de fidelización (ensalzamiento o actualización de la marca).

7.1. Mensaje prioritario (Estrategia del mensaje. *Copy Strategy*): “qué decir” (proposición de compra/proposición argumental).

Concretar: la promesa, *la reason why*, el tono y la actitud-respuesta que esperamos obtener de nuestro p.o. después de su contacto con el mensaje.

Se define a partir de **objetivo/s (epígrafe 3)**, **del público objetivo (epígrafe 4)** y **del posicionamiento inicial y deseado (epígrafe 5).**

7.2. Estrategia creativa: “cómo lo decimos” (forma creativa de la proposición de compra/argumental).

Se debe desarrollar la **Estrategia de Contenido** (selección del eje de comunicación y concepto de comunicación, estructura del mensaje) y la **Estrategia de Codificación** (forma del mensaje y anuncio base).

*En el apartado **Estrategia de Contenido**, aludir al TIPO DE MENSAJE en función del EJE DE COMUNICACIÓN Y DEL TIPO DE EVOCACIÓN.

7.3. Estrategia de medios y soportes: “qué canales vamos a utilizar” (selección tras justificación según audiencia de medios y soportes) y su planificación.

Se debe, como mínimo, concretar medios y soportes, definiendo el periodo del plan de medios, a partir de datos de fuentes oficiales (AIMC, IAB, etc.) a partir del **público objetivo (epígrafe 4).**

Periodo de la campaña: junio-agosto 2025 // junio-agosto 2026

Timing: calendario propuesto con detalle de las acciones que integran la creación, aprobación, desarrollo y seguimiento de la implementación de la estrategia publicitaria y/o de RR. PP.

Presupuesto: *Obviar este apartado. **NO SE DESARROLLA.**

PROPUESTA MODELO ESTRATÉGICO

8. Propuesta de un MODELO ESTRATÉGICO en el que se sintetiza el proceso de estrategia de comunicación y/o de RR.PP. para CERVEZAS VICTORIA (PRESENTACIÓN ANTE EL CLIENTE).

Podéis utilizar como referencia el modelo de GARCÍA UCEDA (2001, 2008) así como otros MODELOS que aparecen en los documentos de la carpeta del tema 8 (complemento de formación).

García Uceda, M. (2001, 2008): *Las claves de la publicidad*, Madrid, ESIC.

9. REFERENCIAS

AIMC

<http://www.aimc.es/>

Álvarez-Rodríguez, V. y Selva-Ruiz, D. (2022). La cerveza del bar de Moe: marcas y narrativas transmedia. *Palabra Clave*, 25(3), e2538. <https://doi.org/10.5294/pacla.2022.25.3.8>

Campillo-Alhama, C. y Herrero Ruiz, L. (2015). Experiencia de marca en los eventos para generar imagen y reputación corporativa. *Revista Opción*, 31(2), 610-631.

<http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/20408>

Campillo-Alhama, C., Ramos-Soler, I. y Castelló-Martínez, A. (2014). La gestión estratégica de la marca en los eventos empresariales 2.0. *Revista Internacional de Investigación en Comunicación aDResearch* 10(10). <https://doi.org/10.7263/ADRESIC.010.003>

Campillo-Alhama, C., Herrero-Ruiz, L. y Ramos-Soler, I. (2024). Los eventos experienciales en la estrategia de comunicación y publicidad del sector cervecero [Experiential events in the communication and advertising strategy of the brewing sector]. *Revista Latina de Comunicación Social*, 82, 01-23.

<https://www.doi.org/10.4185/rlcs-2024-2208>

Castelló Martínez, A. y Del-Pino Romero, C. (2022). Contenidos de marca del sector cervecero en YouTube: análisis de la estrategia creativa. En M. Pacheco Rueda y M. C. Alvarado López (Coords.), *Publicidad, sostenibilidad y justicia social. Qué puede aportar la publicidad a la construcción de una sociedad mejor* (pp. 321-330). Tirant Editorial. <http://hdl.handle.net/10045/120024>

Cerveceros de España. (2009). *Código de autorregulación publicitaria de cerveceros de España*.

https://cerveceros.org/uploads/60ad057cdcd31_CAP_CE_envigor.pdf

Cerveceros de España y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2022). *Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2021*.

<https://bit.ly/44JpAyy>

Cerveceros de España y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2023). *Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2022*.

<https://acortar.link/EqZnOc>

Chacón, F. y Moreno, K. (2022). Marcas de experiencia: un estudio de factores competitivos del mercado cervecero. *Revista RECITIUTM Revista Electrónica de Ciencia y Tecnología del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo*, 9(1). <http://201.249.78.46/index.php/recitiutm/article/view/236/html>

elEconomista.es (2022, 13 de noviembre). *Ranking sectorial de empresas del sector fabricación cerveza*.

<https://ranking-empresas.eleconomista.es/sector-1105.html>

El consumidor de cerveza en España (2023)

<https://cerveceros.org/noticias/el-consumidor-de-cerveza-en-espana-sociables-extrovertidos-concienciados-con-el-medioambiente-y-con->

IAB Spain

<http://iabspain.es/investigacion/busca-tu-estudio/>

IAB Spain (2023a). *Estudio de redes sociales 2023*.
<https://iabspain.es/estudio/estudio-de-redes-sociales-2023/>

IAB Spain (2023b). *Top tendencias digitales 2023*.
<https://iabspain.es/estudio/top-tendencias-digitales-2023/>

INFOADEX (2022). *Estudio Infoadex de la inversión publicitaria en España 2022*.
<https://www.infoadex.es/home/wp-content/uploads/2022/02/Estudio-InfoAdex-2022-Resumen.pdf>

Kantar (2023). *El valor de las bebidas frías fuera de casa aumenta en 2022*.
<https://bit.ly/3YimWOb>

La industria de la cerveza en España- Datos estadísticos
<https://es.statista.com/temas/5410/la-industria-de-la-cerveza-en-espana/#topicOverview>

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (2022). *Informe 2022 alcohol, tabaco y drogas ilegales en España*. Ministerio de Sanidad. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
<https://bit.ly/3QiqIzU>

Osorio-Parra, C. y Orozco-Toro, J. A. (2020). La construcción de valores intangibles de marcas de cerveza artesanal. Atributos inmersos en las comunicaciones. *Doxa Comunicación*, 30, 249-263.
<https://doi.org/10.31921/doxacom.n30a13>

Pérez Condés, M. y Campillo Alhama, C. (2016). *Influencer engagement, una estrategia de comunicación que conecta con la generación millennial*. Universidad de Alicante.
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/57327/1/Estrategia_de_la_publicidad_y_de_las_relaciones_publi_PEREZ_CONDES_MONICA.pdf